

KIMYO INTERNATIONAL UNIVERSITY IN TASHKENT

Международная
научно-практическая конференция
«РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА КАК
ЗЕРКАЛО ЦИВИЛИЗАЦИИ:
ТРАДИЦИИ, КУЛЬТУРА, СОВРЕМЕННОСТЬ»,

5 – 6 июня 2026 года

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20460146>

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСОВ РУССКОГО ЯЗЫКА В НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗАХ УЗБЕКИСТАНА

Джалалова Сайёра Мирхайдаровна

доцент кафедры Узбекский и иностранные языки

Международной академии исламоведения

Ташкент, Узбекистан

djalalova.sayyora62@gmail.com

Аннотация Цель данной статьи - проанализировать состояние учебно-методического обеспечения курсов русского языка в неязыковых вузах Узбекистана, выявить основные проблемы и предложить пути их решения.

Ключевые слова: нормативные документы и учебно-методическое обеспечение предмета; интенсификация обучения русского языка как иностранного; оптимизация обучения; традиционные методики обучения РКИ; инновационные методики обучения РКИ.

EDUCATIONAL AND METHODOLOGICAL SUPPORT FOR RUSSIAN LANGUAGE COURSES IN NON-LINGUISTIC UNIVERSITIES OF UZBEKISTAN

Abstract: The purpose of this article is to analyze the current state of educational and methodological support for Russian language courses at non-linguistic universities in Uzbekistan, identify key problems, and propose solutions.

Keywords: regulatory documents and educational and methodological support for the subject; intensification of teaching Russian as a foreign language; optimization of instruction; traditional methods of teaching Russian as a foreign language; innovative methods of teaching Russian as a foreign language.

Введение. В условиях глобализации и расширения международного сотрудничества владение иностранными языками становится важным

компонентом профессиональной подготовки специалистов. В Республике Узбекистан русский язык продолжает играть значимую роль как средство межнационального общения, доступа к научным ресурсам и профессиональной коммуникации. Особенно актуальным является преподавание русского языка в неязыковых вузах, где он выступает не как профильная дисциплина, а как инструмент профессионального развития.

На сегодняшний день в неязыковых вузах Узбекистана традиции преподавания русского языка достаточно длительны и динамичны. На протяжении ряда предшествующих десятилетий в учебных планах всех направлений высшего образования в Республике Узбекистан русский язык в качестве предмета, обязательного для изучения, входил в первый блок учебных дисциплин, т.е. в блок «Гуманитарные и естественнонаучные дисциплины». При этом предполагалось изучение русского языка как неродного. В соответствии с этим разрабатывалось и все остальное учебно-методическое обеспечение данной дисциплины, исходившее из стремления сформировать билингвизм. В результате этого возникло большое число противоречий между требованиями к результатам обучения русскому языку, предъявляемыми в нормативных документах, и реальной практикой изучения русского языка студентами неязыковых вузов Узбекистана.

На данном этапе рассуждения считаем необходимым обратиться к анализу нормативной документации и учебно-методического обеспечения курсов русского языка в неязыковых вузах Узбекистана в свете исследуемой проблемы. В качестве ключевого критерия анализа нормативной документации и учебно-методического обеспечения курсов русского языка в неязыковых вузах Узбекистана в свете исследуемой проблемы нами определено следующее: необходимо определить, в какой мере указанные документы и источники обращены к элементам опорных технологий.

Одним из важнейших нормативных документов, определяющим специфику преподавания русского языка в высших учебных заведениях Узбекистана на современном этапе, является Приказ МВССО РУз №311 «Об

утверждении Государственных образовательных стандартов высшего образования» от 16 июля 2021 г., а также система приложений к нему. Основной целью принятия данного документа является проведение реформ системы высшего образования нашей страны, призванных в конечном итоге обеспечить международную конкурентоспособность вузов Республики Узбекистан. В приложениях к данному приказу среди прочего представлены требования к структуре учебных планов и учебных программ, которая должна строиться, в свете потребности перехода высшего образования на кредитно-модульную систему: «Кредитно-модульная система – это модель организации учебного процесса, основывающаяся на единстве модульных технологий обучения и зачетных кредитов, как единиц измерения учебной нагрузки студента» [Шакадирова, 2020, URL]. При кредитно-модульной системе кардинально возрастает роль самообразования студента. Мы считаем, что такое увеличение роли самообразования, в том числе, построенного на восприятии подготовленного преподавателем раздаточного материала, открывает новые перспективы для применения опорной технологии в вузовском образовании. Заметим попутно, что вопрос организации самостоятельной работы студентов в условиях кредитно-модульной системы обучения является критически важным.

В соответствии с этим, начиная с 2021-2022 учебного года, во всех учебных планах образовательных направлений бакалавриата предусматриваются академические кредиты (ECTS), т.е. кратные 30-ти числовые значения количества и уровня знаний, полученных студентом во время обучения. Кроме того, на сегодняшний день принципиально пересмотрена система блоков дисциплин, входящих в учебный план: их число сокращено с пяти до двух – *1.00 Обязательные дисциплины, 2.00 Дисциплины по выбору*.

Предмет «Rus tili» («Русский язык») входит в первый блок, т.е. в число обязательных дисциплин. Заметим, что во многих вузах Узбекистана этот предмет имеет иное название, а именно «Sohaga oid rus tili» («Русский язык по специальности»). Заметим, что в целом различие в названии учебной дисциплины не порождает каких-либо концептуальных расхождений в

содержании учебной программы. Примечательно, что во всех исследованных нами программах цель учебной дисциплины определяется одинаково: «Приобретение языковых знаний, выработка и совершенствование речевых навыков и умений в актуальных для обучающихся сферах: учебно-научной, профессиональной, социально-культурной, с учетом специфики специальности, формирование некоторых аспектов культурологического компонента коммуникативной компетенции».

Тем не менее, на наш взгляд, предпочтительным является название «Русский язык по специальности», так как оно более достоверно отражает содержание и назначение курса РКИ в неязыковом вузе.

Большое значение для современного состояния обучения русскому языку в высшей школе в Узбекистане имеет принятие «Национальной учебной программы непрерывного образования Республики Узбекистан по русскому языку (как иностранному)», одним из компонентов которой является «Концепция обучения русскому языку как иностранному в высших учебных заведениях Республики Узбекистан» [Национальная..., 2021, с. 26-37]. Для нас чрезвычайно важно, что в ряду дидактических принципов обучения русскому языку как иностранному в вузе, согласно данной Концепции, находятся следующие: «Принцип доступности, систематичности и последовательности, {который} требует при изложении учебного материала и организации учебной деятельности переход от простого к сложному, от легкого к трудному, от известного к неизвестному, от конкретного к абстрактному, от фактов к обобщениям; принцип наглядности, который позволяет обеспечить эффективность обучения русскому языку как иностранному. На занятиях могут использоваться различные средства наглядности: изобразительная (картины, фотографии, рисунки); звукоизобразительная (QR-код – тип матричных кодов, мультимедийные приложения); звуковая (аудиозаписи); графическая (таблицы, опорные схемы, графические органайзеры), вербальная (образные словесные описания событий, фактов, действий), интернет-ресурсы (www.lektorium.tv – открытая платформа для онлайн-курсов с видеоархивом лекций на русском

языке; [http:// universarium.org](http://universarium.org) – сетевая междуниверситетская площадка для предпрофильного и целевого профильного обучения, построенная по модульному принципу, портал «Образование на русском» (pushkininstitute.ru) и др.)» [Национальная..., 2021, с. 28-29]. Как видим, опорные схемы упоминаются в основополагающем нормативном документе, регламентирующем процесс обучения РКИ в высших образовательных учреждениях Республики Узбекистан. Это обстоятельство убеждает нас в правильности избранных нами в рамках данного исследования приоритетов, в числе каковых находится приверженность идее применения опорной технологии в процессе совершенствования лингвистической компетенции (прежде всего, при изучении грамматических тем) по русскому языку у студентов неязыковых вузов нашей страны.

К сказанному надлежит добавить, что на сегодняшний день русский язык является обязательным для всех направлений бакалавриата в Узбекистане, за исключением тех вузов, для которых предусмотрена академическая самостоятельность. С целью определения объема учебной нагрузки, отводимой на изучение данного предмета, нами был исследован ряд типовых учебных планов бакалавриата для неязыковых вузов. В ходе анализа было установлено, что для большинства образовательных направлений на изучение русского языка выделяется 4 академических кредита (120 учебных часов, включая часы на самообразование). Во всех рассмотренных нами случаях русский язык изучается на первом курсе, на протяжении одного семестра, как правило, первого. На значительно меньшем количестве образовательных направлений данный предмет изучается во втором семестре.

Сравнительно небольшим является число образовательных направлений, в рамках которых для изучения русского языка выделяется 6 академических кредитов (180 учебных часов, включая часы на самообразование). Следует также отметить, что наблюдается различное соотношение числа аудиторных занятий и часов, отводимых на самообразование.

Так, у ряда образовательных направлений, по которым ведется обучение студентов в Международной исламской академии Узбекистана (например,

5220400 – Управление информационной безопасностью, 60310800 – Международные отношения и др.) это соотношение характеризуется количественным паритетом: из 120 часов (4 кредита) 60 часов (2 кредита) составляют аудиторную нагрузку, а 60 часов (2 кредита) отводится на самообразование. В других случаях (60220200 – Исламоведение (по отраслям), 60310900 – Психология (психология религии)) 90 часов (3 кредита) из 180 часов (6 кредитов) составляют аудиторную нагрузку, а 90 часов (3 кредита) отводится на самообразование.

В Андиганском институте сельского хозяйства и агротехнологий на всех имеющихся 22 образовательных направлениях на изучение предмета «Русский язык» выделяется 120 часов (4 кредита), из них 60 часов (2 кредита) составляют аудиторную нагрузку, а 60 часов (2 кредита) выделено на самообразование.

Несколько иное соотношение наблюдается в Наманганском инженерно-строительном институте, где для всех направлений бакалавриата предусмотрено следующее распределение: из 120 часов (4 кредита) 16 часов (0,5 кредита) составляют аудиторную нагрузку, а 104 часа (3,5 кредита) отводится на самообразование. Как видим, в этом случае аудиторная нагрузка составляет 13% от общей трудоёмкости предмета. Легко предположить, что указанные объемы не достаточны для достижения цели, поставленной в учебной программе, и дефицит учебного времени является весьма ощутимым.

Именно поэтому проблема интенсификации обучения приобретает несомненную актуальность. Мы исходим из того, что применение опорной технологии способно разрешить данное противоречие между малым объемом учебного времени и большим объемом учебного материала, подлежащего изучению. Не в последнюю очередь это обусловлено и возможностью ее применения при организации самообразования студентов, роль которого возрастает пропорционально сокращению аудиторной нагрузки.

Чрезвычайно важной, на наш взгляд характеристикой курса «Русский язык», «Русский язык по специальности» является то, что во всех случаях выполнение аудиторной нагрузки предполагает собой проведение только одного

вида учебных занятий – практических, в то время как лекционные и семинарские занятия программой не предусмотрены. Заметим, что это тоже есть не что иное, как следование давней вузовской традиции, изначально исходившей из необходимости построения практического курса русского языка как неродного. Вместе с тем, теоретическая часть содержания учебной программы весьма значительна по объему, и объективно требует специального освещения, что в отсутствие лекций увеличивает нагрузку на студентов. В свете этого можно предположить, что именно опорная технология является эффективным средством подачи теоретического материала в условиях дефицита вербальной активности преподавателя.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Указ Президента Республики Узбекистан № УП-5847 от 8 октября 2019 года «Об утверждении Концепции развития системы высшего образования Республики Узбекистан до 2030 года» (Электронный ресурс) URL: <https://lex.uz/ru/docs/4545887>. Дата обращения: 14.03.2022 г.
2. Абдураззакова Д.А. Проблема интенсификации обучения в профессиональных колледжах // Наука и образование сегодня. – Иваново, 2017. – №11 (22). – С. 107-108.
3. Ахмедова Л.Т., Лагай Е.А. Современные технологии преподавания русского языка и литературы. - Т.: Fan va texnologiya, 2016. – 296 с.
4. Азимов Э.Г., Щукин А.Н. Новый словарь методических терминов и понятий (теория и практика обучения языкам). – М.: ИКАР, 2009. – 448 с.
5. Архангельский С.И. Учебный процесс в высшей школе, его закономерные основы и методы. – М.: Высш. шк., 1980. – 366 с.
6. Бастаева К.А. Использование этноориентированной визуально-графической наглядности на уроках русского языка // Вестник ХГУ им. Н.Ф. Катанова. – Абакан, 2019. – №30. – С. 104-109.
7. Бренчугина-Романова А.Н. Использование приемов мнемотехники на уроках русского языка в условиях полиэтнической школы // Наука и школа. – М., 2016. – №3. – С. 124-127.

8. Буланова А.В. Применение наглядности как средства создания коммуникативной мотивации при обучении русскому языку как иностранному // Вестник Казанского юридического института МВД России. – Казань, 2014. – №2 (16). – С. 104-107.
9. Глазунов С. А. Опорные конспекты как средство повышения качества образования // Научные исследования в образовании. – М., 2007. – №3. – С. 24-31.
10. Djalalova, S. M. (2023). The problem of intensification of teaching Russian as a foreign language in the modern linguodidactic paradigm. *International Journal of Pedagogics*, 3(03), 11-20.
11. Джалалова Сайёра. (2022). Проблема интенсификации обучения русскому языку как иностранному в современной лингводидактической парадигме. *European Journal of Interdisciplinary Research and Development*, 10, 301–310. Retrieved from <http://ejird.journalspark.org/index.php/ejird/article/view/274>